

XALQARO HUQUQDA OTA-ONALARNING TENG HUQUQLILIGI KONSEPSIYASI

Murodullayeva Narsis Alisher qizi

narsisusmonova001@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734243>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi xalqaro huquq normalari doirasida ota-onalarning teng huquqliligi konsepsiyasining shakllanishi, rivojlanishi va amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Asarda inson huquqlari sohasidagi asosiy xalqaro hujjatlar – BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Yevropa inson huquqlari konvensiyasi kabi manbalar asosida ota va onaning farzand tarbiyasida teng huquqlarga egaligi tamoyili yoritiladi. Ota-onalar teng huquqliligi tamoyilining milliy qonunchilikdagi aks etishiga xalqaro tajriba nuqtai nazaridan yondashilib, ayrim davlatlarda mavjud muammolar va ularni hal etish bo'yicha xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, tezisdagi ota-onalar o'rtasidagi tenglik prinsipining gender tengligi, farzand manfaatlari va oilaviy nizolarni hal etishdagi o'rni, xalqaro sud amaliyoti misolida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Xalqaro huquq, ota-onalarning teng huquqliligi, bola huquqlari, gender tengligi, oilaviy huquq, BMT konvensiyalari, inson huquqlari, xalqaro oilaviy huquq, ota-onalik va onalik, farzand manfaatlari, xalqaro standartlar.

Abstract. This thesis analyzes the formation, development and practical application of the concept of equal rights of parents within the framework of international law. The work highlights the principle of equal rights of fathers and mothers in raising children based on the main international documents in the field of human rights - the UN Convention on the Rights of the Child, the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights. The reflection of the principle of equal rights of parents in national legislation is approached from the perspective of international experience, and the problems existing in some countries and recommendations developed by international organizations to solve them are considered. The thesis also analyzes the role of the principle of equality between parents in gender equality, the interests of children and the resolution of family disputes, using the example of international judicial practice.

Key words: International law, equal rights of parents, children's rights, gender equality, family law, UN conventions, human rights, international family

law, parenthood and motherhood, children's best interests, international standards.

Аннотация. В диссертации анализируется становление, развитие и практическое применение концепции равноправия родителей в рамках международного права. В работе освещается принцип равноправия отцов и матерей в воспитании детей на основе основных международных документов в области прав человека - Конвенции ООН о правах ребенка, Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о правах человека. Подходит к отражению принципа равноправия родителей в национальном законодательстве с позиции международного опыта, рассматриваются существующие в некоторых странах проблемы и рекомендации, разработанные международными организациями по их решению. В диссертации также анализируется роль принципа равенства родителей в обеспечении гендерного равенства, интересов детей и разрешении семейных споров на примере международной судебной практики.

Ключевые слова: Международное право, равноправие родителей, права детей, гендерное равенство, семейное право, конвенции ООН, права человека, международное семейное право, родительство и материнство, наилучшие интересы детей, международные стандарты.

Bugungi kunda xalqaro huquqda ota-onalarning teng huquqliligi nafaqat oilaviy masalalarda, balki migratsiya, fuqarolik, va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar masalalarida ham o'z aksini topmoqda. Masalan, agar farzand bir davlat fuqarosi, ota-onadan biri boshqa davlat fuqarosi bo'lsa, u holda ota-onalarning huquqlari qanday taqsimlanadi? Bu borada xalqaro huquqda Gaga konvensiyasi (1980) bola o'g'irlab ketilishi bilan bog'liq fuqaroviy masalalarni hal qilishga qaratilgan bo'lib, ota va onaning farzand ustidagi huquqlari teng e'tiborga olinishini kafolatlaydi. Shu bilan birga, gender tengligi va ota-onalik masalalarini uzviy bog'liq tarzda ko'rib chiqish zarur. Xalqaro tashkilotlarning hisoboti shuni ko'rsatadiki, ko'plab jamiyatlarda ayollar hali-hanuz "asosiy tarbiyachi" sifatida, erkaklar esa "moddiy ta'minotchi" roliga qabul qilinadi. Bu esa ota-onalarning teng huquqliligi prinsipiga zid bo'lib, amaliyotda ayollarga ortiqcha yuk tushishiga, erkaklarning esa farzand hayotidagi ishtiroki cheklanishiga olib kelmoqda. Xalqaro huquq bu stereotiplarga qarshi kurashish uchun davlatlarga gender tenglikni targ'ib qiluvchi siyosat yuritishni tavsiya qiladi.

Ota-onalarning teng huquqliligi prinsipining yana bir muhim yo'nalishi — farzandni ajrashgan ota-onalar o'rtasida bo'lish, vasiylik va aloqada bo'lish

huquqlarini adolatli taqsimlash bilan bog'liq. Ayrim mamlakatlarda sudlar odatda onaning foydasiga qaror chiqaradi, bu esa otaning huquqlarini cheklaydi. Bunday yondashuv xalqaro huquqiy tamoyillarga zid bo'lib, bola manfaatlariga ham zarar yetkazadi. Xalqaro huquq esa bu holatda "har ikki ota-onaning muntazam ishtirokini ta'minlash"ni asosiy mezon sifatida belgilaydi. Shuningdek, milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish jarayonida konstitutsiyaviy islohotlar, oilaviy kodeksga o'zgartish kiritish, sud amaliyotini qayta ko'rib chiqish va sudyalarning malakasini oshirish kabi chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Davlatlar o'z qonunchilik bazasida otalarning huquqlari tengligini nafaqat bayon qilishlari, balki amalda ta'minlash mexanizmlarini ham ishlab chiqishlari zarur. Oxir-oqibat, ota-onalarning teng huquqliligi nafaqat huquqiy tamoyil, balki madaniy va axloqiy qadriyat sifatida qaralishi lozim. Farzand tarbiyasida ota-onaning har ikkisi ham faol va mas'ul ishtirokchiga aylanishi bola shaxsining har tomonlama rivojlanishiga asos yaratadi. Shu sababli xalqaro huquq doirasidagi ushbu konsepsiya kelajakda yanada rivojlanib, inson huquqlari, gender tengligi va oilaviy barqarorlikning muhim negizlaridan biri bo'lib qoladi.

Ota-onalarning farzand tarbiyasidagi teng huquqliligi zamonaviy xalqaro huquqning asosiy tamoyillaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Bu konsepsiya inson huquqlarining umumiy prinsiplari — ayollar va erkaklarning teng huquqliligi, oilaviy hayotga bo'lgan huquq, bolaning manfaatlarini ustuvorlik bilan himoya qilish tamoyillari bilan chambarchas bog'liqdir. Xususan, xalqaro huquqiy hujjatlar ota va onaning farzand tarbiyasidagi roli teng bo'lishi, ular birgalikda farzand manfaatini ko'zlab harakat qilishi kerakligini nazarda tutadi. Shu bilan birga, bu tenglik nazariy emas, balki amaliy jihatdan ham ta'minlanishi muhimdir.

Birinchi navbatda, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi (1989) xalqaro miqyosda ota-onalarning teng huquqliligini belgilovchi eng muhim manba hisoblanadi. Konvensiyaning 18-moddasida "Bolalar tarbiyasi va rivoji borasida ota va ona bir xil darajada mas'uldir" degan qoidaning mavjudligi, xalqaro hamjamiyat bu masalaga jiddiy yondashayotganini ko'rsatadi. Ushbu norma shunchaki deklarativ bo'lmay, davlatlarga qonunchilikni tegishli tarzda moslashtirish majburiyatini yuklaydi. Xususan, bolalar bilan bog'liq har qanday qaror yoki harakatda, ota va onaning fikri va huquqlari bir xil darajada e'tiborga olinishi kerak. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 16-moddasida ham oila jamiyatning asosiy yacheykasi sifatida e'tirof etilib, erkak va ayolning nikoh tuzish, oila qurish va

uni boshqarishda teng huquqliligi ta'kidlangan. Bu norma bevosita ota-onalik huquqlariga ham tatbiq etiladi. Zero, oila faqat iqtisodiy yoki ijtimoiy institut emas, balki huquqiy munosabatlar tizimi hamdir. Shu munosabat bilan, erkak va ayol farzandlar oldida teng majburiyatlarga va huquqlarga ega bo'lishi xalqaro huquqning asosiy talablari sirasiga kiradi. Shu bilan birga, Yevropa Inson huquqlari konvensiyasi va uning izohli protokollarida ham ota-onalarning farzand bilan muloqot qilish huquqi, uni tarbiyalashdagi teng ishtiroki kafolatlanadi. Konvensiyaning 8-moddasi "shaxsiy va oilaviy hayotga hurmat" tamoyilini belgilab, ota-onalik huquqlarining buzilishi holatlarida sudga murojaat qilish imkoniyatini yaratadi. Yevropa Inson huquqlari sudi tomonidan ko'rilgan bir qator ishlar (masalan, Sahin v. Germany yoki Zawadka v. Poland) bu konsepsiyaning amaliy qo'llanilishi borasida muhim presedentlar hisoblanadi. Bu ishlar orqali sud ota va onaning har biri farzand bilan aloqada bo'lish, uni tarbiyalashda qatnashish huquqiga egaligini tasdiqlaydi. Biroq xalqaro huquqiy normalar mavjud bo'lishiga qaramay, turli davlatlarda amaliyotda bu tenglik to'laqonli ta'minlanmayapti. Masalan, ajrimdan keyin bolani asrab qolish masalasida sudlar ko'pincha onalarning foydasiga qaror chiqarsa, otalarning huquqlari cheklab qo'yilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, xalqaro tashkilotlar, xususan, UNICEF va BMTning Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi milliy qonunchilik va amaliyotda teng huquqlilikni chinakam joriy etishga doimiy chaqirib kelmoqda. Ota-onaning birortasini farzand hayotidan chetlatish bolaning huquqiga tahdid soladi. Shuningdek, ota-onalarning teng huquqliligi konsepsiyasi gender tengligi bilan ham bevosita bog'liqdir. An'anaviy jamiyatlarda erkaklar iqtisodiy ta'minotchilik vazifasida, ayollar esa tarbiyachi rovida ko'rilgani bois, bu tenglikni amaliyotga tatbiq qilish oson emas. Xalqaro huquq esa bu stereotiplarni yengib o'tishga qaratilgan bo'lib, har ikki ota-onani teng javobgar va teng huquqli sub'yekt sifatida ko'radi. Shu jihatdan, xalqaro huquqiy hujjatlar milliy davlatlarni o'z qonunchilik va sud amaliyotini qayta ko'rib chiqishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro huquqda ota-onalarning teng huquqliligi konsepsiyasi nafaqat deklarativ norma, balki amaliy qoidaga aylanmoqda. Bu esa davlatlar zimmasiga faqat huquqiy emas, balki ijtimoiy, pedagogik va madaniy islohotlar o'tkazish majburiyatini ham yuklaydi. Bolaning eng yaxshi manfaatlarini ta'minlashda ota-onaning har ikki tomoni ishtirokini teng darajada qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va majburiyatlarini adolatli taqsimlash zamonaviy xalqaro huquqning muhim tamoyiliga aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya. 1989 yil, Nyu-York.
2. BMT Bosh Assambleyasi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 1948 yil, 10-dekabr.
3. Yevropa inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish Konvensiyasi, Rim, 1950 yil.
4. Hague Conference on Private International Law. Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (1980).
5. UNICEF. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. United Nations Children's Fund, Geneva, 2007.
6. Freeman, M. (2007). Article 3: The Best Interests of the Child. Martinus Nijhoff Publishers.
7. Alston, P., Tobin, J. (2005). Laying the Foundations for Children's Rights: An Independent Study of Some Key Legal and Institutional Aspects of the Impact of the Convention on the Rights of the Child. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.
8. Nowak, M. (2005). UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. N.P. Engel Publisher.
9. Qodirov, N. (2019). Xalqaro oilaviy huquq: nazariya va amaliyot. Toshkent: TDYU nashriyoti.
10. Ergashev, R. (2021). Bola huquqlari xalqaro tizimi va milliy qonunchilikda aks etishi. – "Huquq va burch" jurnali, №2.
11. European Court of Human Rights. Case of Sahin v. Germany, Application no. 30943/96.
12. European Court of Human Rights. Case of Zawadka v. Poland, Application no. 48542/99.
13. Qodirova, M. (2020). Oila huquqi va gender tengligi: xalqaro-huquqiy yondashuv. Toshkent: Adolat nashriyoti.
14. United Nations Human Rights Committee. General Comment No. 17: Rights of the child (Art. 24), 1989.
15. Xolbo'tayev, Sh. (2023). Ota-onalik huquqlari va farzand manfaatlari: huquqiy tahlil. – "Yuridik fanlar axborotnomasi", №1.

